

УДК 351.74:342.77

Цимбал Єлизавета Андріївна –
курсантка 312 навчальної групи
Національної академії внутрішніх справ

Yelyzaveta A. Tsymbal –
Cadet of the group 312,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Капітонова Наталія Володимирівна –
кандидат юридичних наук, капітан поліції
<http://orsid.org/0000-0002-7947-4940>

Nataliia V. Kapitonova –
Candidate of Juridical Sciences, Captain of Police

Адміністративно-правовий статус офіцера служби освітньої безпеки в умовах воєнного стану

У статті авторами ґрунтовно охарактеризовано адміністративно-правовий статус офіцера служби освітньої безпеки в умовах воєнного стану. Також вони звернули увагу на відсутність на науковому підґрунті досліджень щодо адміністративно-правового аспекту діяльності структурних підрозділів Національної поліції України, зокрема: патрульної поліції, підрозділів превенції та поліції охорони і їхня взаємодія при формуванні безпечного освітнього середовища й профілактичної діяльності у закладах освіти комплексно не досліджувався, вказані питання розглядалися вибірково або в межах загальної правової проблематики. Доведено, основою безпекової ситуації у освітньому середовищі є забезпечення умов для збереження життя та здоров'я суб'єктів освітнього середовища у загальноосвітніх закладах період війни, оскільки дитина – це головний об'єкт національної безпеки. З метою запровадження універсальних механізмів координації та взаємодії підрозділів поліції та органів державної і місцевої влади, які можуть у максимально наближеному вигляді застосовуватися як у мирний, так і у воєнний час є необхідність усунення можливих проблемних питань, з якими можуть зустрітись поліцейські, працюючи у школі. Сьогодні існують ключові аспекти проблеми щодо створення належних умов навчання, з ефективним її захистом від усіх негативних факторів впливу та можливі шляхи її вирішення. Основними заходами превентивної діяльності в освітньому середовищі є 1) захист дитини в умовах війни. В умовах збройного конфлікту діти є особливо вразливою категорією населення. Забезпечення їхньої безпеки в освітніх закладах є першочерговим завданням держави. 2) Недостатня нормативна база: Відсутність чіткого нормативного регулювання взаємодії між різними підрозділами поліції, що працюють в освітніх закладах, створює ризики неузгодженості дій, дублювання функцій та неефективного використання ресурсів. 3) Необхідність універсальних механізмів: Важливо розробити механізми, які б ефективно функціонували як в мирний, так і у воєнний час, забезпечуючи стабільність та оперативність реагування на будь-які загрози.

Ключові слова: освітнє середовище, безпечне освітнє середовище, офіцер, Служба освітньої безпеки, Національна поліція, ювенальна превенція, життя та здоров'я дитини, захист дитини, воєнний стан.

Ye.A. Tsymbal, N.V. Kapitonova Administrative and Legal Status of an Educational Security Service Officer under Martial Law

In the article, the authors thoroughly describe the administrative and legal status of an officer of the educational security service under martial law. They also drew attention to the lack of scientifically based research on the administrative and legal aspect of the activities of structural units of the National Police of Ukraine,

in particular: patrol police, prevention units and security police, and their interaction in the formation of a safe educational environment and preventive activities in educational institutions was not comprehensively studied, these issues were considered selectively or within the framework of general legal issues. It is proved that the basis of the security situation in the educational environment is to ensure the conditions for preserving the life and health of subjects of the educational environment in general educational institutions during the war, since the child is the main object of national security. In order to introduce universal mechanisms for coordination and interaction between police units and state and local authorities, which can be used in the most approximate form both in peacetime and in wartime, it is necessary to eliminate possible problematic issues that police officers may encounter while working in school. Today, there are key aspects of the problem of creating proper learning conditions, with effective protection from all negative factors of influence, and possible ways to solve it. The main measures of preventive activity in the educational environment are 1) protection of children in wartime. In armed conflict, children are a particularly vulnerable category of the population. Ensuring their safety in educational institutions is a priority task of the state. 2) Insufficient regulatory framework: The lack of clear regulatory regulation of interaction between various police units working in educational institutions creates risks of incoherence of actions, duplication of functions, and inefficient use of resources. 3) The need for universal mechanisms: It is important to develop mechanisms that would function effectively both in peacetime and in wartime, ensuring stability and promptness in responding to any threats.

Keywords: *educational environment, safe educational environment, officer, Educational Security Service, National Police, juvenile prevention, life and health of a child, protection of a child, martial law.*

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах відсічі збройної агресії формування безпечного освітнього середовища є складним завданням для всіх учасників освітнього процесу. «Вплив збройних конфліктів на освіту породив цілу низку гуманітарних і соціальних проблем. У всьому світі школи та університети зазнали бомбардувань, обстрілів та підпалів... Такі дії завдають шкоди учням, студентам і педагогічному персоналу, позбавляють величезну кількість дітей і студентів їхнього права на освіту, руйнуючи фундамент, на якому громади будують своє майбутнє. У багатьох країнах збройні конфлікти продовжують руйнувати не тільки шкільну інфраструктуру, але й надії та прагнення цілих поколінь» (Декларація про безпеку шкіл (Safe School Declaration), 2015)).

У міжурядовому політичному зобов'язанні – Декларації про безпеку шкіл – зазначено, що «...освітня система може допомогти захистити дітей та молодь..., пропонуючи чіткий розклад та стабільність, вона може полегшити психологічний вплив збройного конфлікту та забезпечити доступ до інших життєво важливих послуг... Освіта є основоположним елементом розвитку та повної реалізації прав і свобод людини. Ми зробимо все можливе, щоб освітні установи стали безпечними. Ми вітаємо ініціативи окремих держав заохочувати і захищати право на освіту, а

також сприяти продовженню освіти в ситуаціях збройного конфлікту. Продовження освіти може забезпечити людей життєво важливою інформацією про здоров'я, а також рекомендаціями про конкретні ризики в суспільствах, що знаходяться у стані збройного конфлікту» (Декларація про безпеку шкіл (Safe School Declaration), 2015)).

Водночас, адміністративно-правовий аспект діяльності структурних підрозділів Національної поліції України, як то: патрульної поліції, підрозділів превенції та поліції охорони і їхня взаємодія при формуванні безпечного освітнього середовища й профілактичної діяльності у закладах освіти комплексно не досліджувався, вказані питання розглядалися вибірково або в межах загальної правової проблематики.

Метою і завданням статті є: дослідження змісту адміністративно-правового статусу Служби освітньої безпеки у закладах освіти, а також дослідити раніше невивчений аспект: узагальнення ролі поліції в контексті забезпечення безпечного освітнього середовища у закладі освіти в умовах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти профілактичної діяльності Національної поліції України досліджували такі науковці, як В. Б. Авер'янова, О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, І. П. Голосніченко, В. Л. Грохольський, Є. В.

Додін, Р. В. Ігонін, М. В. Ковалів, Т.О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюк, Я. Ю. Кондратьєв, О. В. Кузьменко, О. Г. Стрельченко, І. Д. Пастух та інші. Питання профілактичних заходів у дитячому середовищі у своїх наукових доробках розглядали О. П. Заворіна, О. В. Лапа, О. М. Мердова, О. В. Тильчик, Х. В. Солнцева, Н. С. Уханова, С. О. Шайхет та інші. Безпосередньо питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх були предметом дослідження С. Г. Поволоцької та Я. М. Квітки; адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх під час профілактики правопорушень вивчали Т. Г. Корж-Ікаєва та Н. В. Лесько. Визначання змісту адміністративно-правового статусу суб'єкта через його структурні елементи: права, обов'язки та юридична відповідальність досліджували Ю.П. Битяк, І. П. Голосніченко, В. М. Горшенев, В. В. Зуй та інші.

Виклад матеріалу. Нинішнє покоління дітей є запорукою успішного розвитку нашого суспільства майбутньому. В умовах військової агресії необхідно зберегти їхнє фізичне та психічне здоров'я. Усвідомлення цього факту зумовило впровадження концепції безпечного освітнього середовища та низку наукових досліджень щодо відповідних факторів. Зокрема, Г. Васянович, К. Варивода, Н. Тарасенко у своїх розвідках визначили педагогічні умови безпечного освітнього середовища, роль педагогів у ньому та особливості їхньої підготовки. В. Бутенко та Н. Волкова дослідили відповідний досвід США та Канади, а Т. Собченко, О. Кін, В. Ворожбіт-Горбатюк вивчили певні напрями створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти в умовах воєнного стану [1].

Безпечне освітнє середовище слід розглядати як інтегровану систему умов, що функціонує в межах закладу освіти та спрямована на запобігання завдання будь-якої шкоди учасникам освітнього процесу. Ця система охоплює, але не обмежується наступними аспектами: фізичною безпекою, яка полягає у забезпеченні дотримання санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил з метою мінімізації ризиків травмування та створення безпечних умов перебування. Також інформаційною безпекою, що полягає у дотриманні законодавства у сфері кібербезпеки та захисту персональних даних для попередження

несанкціонованого доступу до інформації та забезпечення конфіденційності. Разом з тим, безпечне освітнє середовище містить й безпеку харчування, що включає в себе гарантування безпечності та якості харчових продуктів, що використовуються в закладі освіти, з метою запобігання харчовим отруєнням та іншим негативним наслідкам для здоров'я. Вагомою її складовою є також й психологічна безпека, яка полягає у запобіганні фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниженню честі, гідності та ділової репутації, включаючи булінг та поширення неправдивих відомостей. Цей аспект також охоплює протидію пропаганді та/або агітації, в тому числі з використанням кіберпростору, що може завдати шкоди психічному здоров'ю та розвитку особистості. Не менш вагомою є й соціальна безпека, яка полягає у запобіганні вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів та психотропних речовин, що сприяє формуванню здорового способу життя та запобігає негативним соціальним наслідкам.

Таким чином, безпечне освітнє середовище є комплексом взаємопов'язаних заходів, спрямованих на забезпечення всебічної безпеки учасників освітнього процесу, що охоплює фізичний, інформаційний, психологічний та соціальний аспекти [2].

Треба відзначити, що суб'єктами, відповідальними за створення безпечного освітнього середовища, є засновник закладу освіти (наприклад, «для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо ... створення безпечного ... освітнього середовища»[2]) та керівник закладу загальної середньої освіти, який згідно з ч. 4 ст. 38 профільного закону зобов'язаний створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище.

У Концепції безпеки закладів освіти схваленої розпорядженням Уряду від 07 квітня 2023 р. № 301-р, вона слушно акцентує, що питання безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти та організації безпечного освітнього

середовища є особливо актуальним у зв'язку з військовою агресією російської федерації щодо України. Серед факторів, які спричиняють низький рівень безпеки закладів освіти та організації безпечного освітнього середовища в Україні, названа відсутність встановленого порядку організації охорони закладів освіти, зокрема із залученням органів поліції охорони. Такий порядок має передбачати встановлення комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування. Серед негативних чинників також названа відсутність належної організації пропускового режиму в закладах освіти (огорожі, стаціонарних металодетекторів, системи контролю доступу), відсутність в окремих закладах освіти систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, недостатній рівень охоплення закладів освіти превентивними поліцейськими послугами, спрямованими на запобігання та попередження вчинення правопорушень [3].

З метою усунення цих чинників концепція визначила таке завдання, як «забезпечення в установленому порядку охорони закладів освіти із залученням поліції охорони, встановлення у закладах освіти комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування, встановлення стаціонарних металодетекторів, облаштування необхідних огорож та здійснення інших інфраструктурних заходів щодо організації безпеки закладів освіти» [3] (виконавцями заходу визначено Національну поліцію, обласні та Київську міську державні (військові) адміністрації, засновників закладів освіти (за згодою)), «посилення поліцейської присутності у закладах освіти з наданням ефективних поліцейських послуг щодо недопущення вчинення правопорушень учасниками освітнього процесу та стосовно них» [3] (виконавцями заходу визначено Національну поліцію, засновників закладів освіти (за згодою)).

З січня 2024 року стартувало навчання для діючих правоохоронців, які заступатимуть на службу у закладах освіти у межах реалізації проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки». Згодом їх замінять офіцери СОБ, які після оголошення набору пройдуть відбір та відповідну підготовку. У перспективі такі

фахівці мають з'явитися в кожній школі незалежно від формату навчання (Доповідь Міністра внутрішніх справ України, 2023).

На першому етапі короткочасове навчання пройшли поліцейські різних підрозділів, які нестимуть службу у закладах освіти тимчасово, «поки майбутні офіцери Служби освітньої безпеки після оголошення конкурсу проходять відбір, навчання та підготовку» [4].

На сайті Кабінету Міністрів України визначено чотири основні сфери повноважень відповідних поліцейських: 1) пропускний режим (в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори), 2) комунікація з екстремними службами, у тому числі виклик поліції, 3) особисте реагування на правопорушення, 4) комунікація з дітьми у навчальному закладі, зокрема про загрозу вибухонебезпечних та будь-яких невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися. Згідно з рекомендованою Національною поліцією посадовою інструкцією поліцейського щодо виконання завдань в межах проєкту «Служба освітньої безпеки» офіцер СОБ відповідає за забезпечення безпечного середовища у закладі освіти. До компетенції офіцера СОБ входить ужиття комплексу безпекових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки в закладі освіти, запобігання та припинення правопорушень стосовно учасників освітнього процесу, взаємодію з ними з цих питань.

Основними завданнями та повноваженнями уповноважених поліцейських (офіцерів СОБ) є: 1. Забезпечення пропускового режиму, з використанням наявних охоронних засобів, недопущення сторонніх осіб на територію закладу освіти; 2. Огляд приміщення закладу освіти та прилеглої території на предмет наявності підозрілих предметів/речовин; 3. Припинення правопорушень на території закладу освіти; 4. Проведення профілактичних заходів з учасниками освітнього процесу; 5. Участь та сприяння проведенню практичним тренувальним діям за сигналом «Повітряна тривога»; 6. Проведення евакуації, вжиття заходів у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів; 7. Інформування про надзвичайні події, правопорушення; 8. Надання

пропозицій керівництву закладу; 9. Участь в забезпеченні безпеки під час масових заходів; 10. Невідкладне інформування ДСНС про виявлення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Концепція також визначила певні заходи щодо дій у разі виникнення небезпечних ситуацій. Зокрема, концепцією визначені завдання «запровадження системи раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу, ризику нападу на заклад освіти або іншої небезпеки», а також «впровадження алгоритму дій у разі виникнення небезпечних ситуацій, виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів у закладі освіти» [3]. З метою реалізації цих завдань міністерство внутрішніх справ України спільно з міністерством освіти і науки України розробили Порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, який містить як додаток паспорт безпеки закладу освіти [5].

Паспорт безпеки закладу освіти – накопичувальний довідково-інформаційний документ, що відображає актуальний стан забезпечення безпеки у закладі освіти та охоплює первинну інформацію про заклад освіти, негативні явища у його освітньому середовищі, фактори, що їх обумовлюють чи можуть обумовити їх виникнення, а також відомості про динаміку змін з цього питання. Цей паспорт має бути сформованим напередодні початку навчального року командами планування безпеки та відповідальними за безпеку освітнього середовища. Джерелами інформації для заповнення безпекового паспорта закладу освіти можуть бути: проведені фахівцями акти обстежень території закладу та прилеглої найближчої дорожньої інфраструктури; документація, зокрема звіти, висновки, акти, протоколи, довідки, доповідні записки, плани, службові листи; результати опитування чи анкетування учасників освітнього процесу тощо. Фактично запровадженням паспортів безпеки закладу освіти розпочато оновлення функціонування інституту безпекового аудиту в системі освіти. Підчас організації короткочасового навчання поліцейських, залучених до вищезгаданого проєкту «Служба освітньої безпеки», здійснено вибіркового моніторингу стану освітньої безпеки в окремих

зкладах середньої освіти Дніпропетровської області. Встановлено, що послуги фізичної охорони школам, як правило, не надаються, проте майже всі школи обладнані кнопкою тривожної сигналізації зі сповіщенням на централізований пульта охорони приватної охоронної структури (кнопки встановлено переважно у кабінеті директора та у шкільного адміністратора). Запасних виходів у кожній школі від 8 до 12, які закриті зсередини. Багато шкіл були обладнані системами автоматизованої організації пропускового режиму за допомогою перепусток учасників освітнього процесу, але з початком масштабної військової агресії ці системи було законсервовано, оскільки вони ускладнювали процес евакуації учасників під час оголошення повітряної тривоги. Зазначимо, що при оголошенні повітряної тривоги освітній процес можливо підтримувати за допомогою інформаційних технологій [6; 7; 8; 9].

Також у закладах повної середньої освіти встановлено протипожежну сигналізацію, в деяких закладах встановлені датчики руху. Сигналізацію виключає приблизно о 07:00 та включає після завершення занять шкільний адміністратор. Він також веде відеоспостереження за допомогою моніторів та камер (у школах встановлено всередньому 8–12 камер відеоспостереження та 2–3 монітори). Поліцейських – учасників проєкту на цей час забезпечено переносними металодетекторами (концепція безпеки закладів освіти, нагадаємо, наполягає на облаштуванні відповідним стаціонарним обладнанням).

Таким чином, суб'єктами, відповідальними за створення безпечного освітнього середовища, є засновник та керівник закладу освіти. Схвалена Урядом Концепція безпеки закладів освіти передбачила посилення поліцейської присутності у закладах освіти з наданням ефективних поліцейських послуг. На її виконання реалізується проєкт «Служба освітньої безпеки». Залучені до проєкту поліцейські відповідають за забезпечення безпечного середовища у закладі освіти.

До компетенції офіцера Служби освітньої безпеки входить ужиття комплексу безпекових заходів, зокрема: 1) забезпечення пропускового режиму; 2) безпековий аудит приміщень та території закладу; 3) припинення правопорушень на

території закладу освіти; 4) проведення профілактичних заходів з учасниками освітнього процесу; 5) проведення евакуації, вжиття заходів у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів; 6) комунікація з екстреними службами.

Висновки. Основою безпекової ситуації у освітньому середовищі є забезпечення умов для збереження життя та здоров'я суб'єктів освітнього середовища у загальноосвітніх закладах період війни, оскільки дитина – це головний об'єкт національної безпеки. З метою запровадження універсальних механізмів координації та взаємодії підрозділів поліції та органів державної і місцевої влади, які можуть у максимально наближеному вигляді застосовуватися як у мирний, так і у воєнний час є необхідність усунення можливих проблемних питань, з якими можуть зустрітись поліцейські, працюючи у школі. Сьогодні існують ключові

аспекти проблеми щодо створення належних умов навчання, з ефективним її захистом від усіх негативних факторів впливу та можливі шляхи її вирішення. Основними заходами превентивної діяльності в освітньому середовищі є 1) захист дитини в умовах війни. В умовах збройного конфлікту діти є особливо вразливою категорією населення. Забезпечення їхньої безпеки в освітніх закладах є першочерговим завданням держави. 2) Недостатня нормативна база: Відсутність чіткого нормативного регулювання взаємодії між різними підрозділами поліції, що працюють в освітніх закладах, створює ризики неузгодженості дій, дублювання функцій та неефективного використання ресурсів. 3) Необхідність універсальних механізмів: Важливо розробити механізми, які б ефективно функціонували як в мирний, так і у воєнний час, забезпечуючи стабільність та оперативність реагування на будь-які загрози.

Список використаних джерел:

1. Собченко Т. М., Кін О. М., Ворожбіт-Горбатюк В. В. Створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти в умовах воєнного стану. *Новий колегіум*. 2023. № 3 (111). С. 39–42.
2. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#top>.
3. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 р. № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-p#Text>.
4. У 400 закладах освіти з'явиться поліцейська варта безпеки. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/u-400-zakladakh-osvity-ziavytsia-politseiska-varta-bezpeky>.
5. Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти: наказ МВС України та МОН України від 18 серпня 2023 р. № 685/1013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-23>.
6. Валеев Р. Г. Використання технологій інтерактивного квесту під час переривання навчальних занять у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги. *Освіта під час війни: розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення, цифрова трансформація, євроінтеграція*: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовт. 2023 р.). Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2023. С. 37–41.
7. Войтенко К. Є., Стрельченко О. Г. Характеристика основних принципів взаємодії національної поліції із громадськістю у період війни. *Наука і техніка сьогодні*. № 2024. № 11(39). С. 45–55. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11\(39\)-45-54](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11(39)-45-54).
8. Стрельченко О.Г., Бзова К. Адміністративно правовий захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в умовах воєнного стану та у повоєнний період. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 1(29). 2024. С. 22-42. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1\(29\)-22-41](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1(29)-22-41).
9. Стрельченко О.Г., Мазурик О.М. Характеристика основних принципів взаємодії Національної поліції із громадськістю у період війни. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 1(29). 2024. С. 113-115. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1\(29\)-113-124](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1(29)-113-124).

References:

1. Sobchenko T. M., Kin O. M., Vorozhbit-Horbatiuk V. V. Stvorennia bezpechnoho osvitnoho seredovyscha u zakladakh osvity v umovakh voiennoho stanu. *Novyi kolehium*. 2023. № 3 (111). S. 39–42.
2. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#top>.
3. Pro skhvalennia Kontseptsii bezpeky zakladiv osvity: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07 kvitnia 2023 r. № 301-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-r#Text>.
4. U 400 zakladakh osvity z'iavytsia politseiska varta bezpeky. Uriadovyi portal. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/u-400-zakladakh-osvity-ziavytsia-politseiska-varta-bezpeky>.
5. Pro zatverdzhennia Poriadku rannoho poperedzhennia ta evakuatsii uchasnykiv osvitnoho protsesu v razi napadu abo ryzyku napadu na zaklad osvity: nakaz MVS Ukrainy ta MON Ukrainy vid 18 serpnia 2023 r. № 685/1013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-23>.
6. Valieiev R. H. Vykorystannia tekhnologii interaktyvnoho kvestu pid chas pereryvannia navchalnykh zaniat u zv'iazku z oholoshenniam povitrianoi tryvohy. *Osvita pid chas viiny: rozvytok informatsiino-analitychnoho zabezpechennia, tsyfrova transformatsiia, yevrointehratsiia: zb. tez dop. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 26 zhovt. 2023 r.)*. Kyiv: DNU “Instytut osvitnoi analityky”, 2023. S. 37–41.
7. Voitenko K. Ye., Strelchenko O. H. Kharakterystyka osnovnykh pryntsyviv vzaiemodii natsionalnoi politsii iz hromadskistiu u period viiny. *Nauka i tekhnika sohodni*. № 2024. № 11(39). S. 45-55. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11\(39\)-45-54](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11(39)-45-54).
8. Strelchenko O.H., Bzova K. Administratyvno pravovyi zakhyst ditei-syrit ta ditei pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia v umovakh voiennoho stanu ta u povoiennyi period. *Nauka i tekhnika sohodni*. 2024. № 1(29). 2024. S. 22-42. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1\(29\)-22-41](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1(29)-22-41).
9. Strelchenko O.H., Mazuryk O.M. Kharakterystyka osnovnykh pryntsyviv vzaiemodii Natsionalnoi politsii iz hromadskistiu u period viiny. *Nauka i tekhnika sohodni*. 2024. № 1(29). 2024. S. 113-115. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1\(29\)-113-124](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-1(29)-113-124).